

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI INTELLEKTUAL JIHATDAN
RIVOJLANTIRISHDA MENTAL ARIFMETIKANING O'RNINI

Erbo'tayeva Dilfuza Farhod qizi

Guliston davlat pedagogika instituti magistri

dilfuza2399@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7979521>

Annотatsiya. Ushbu maqolada mental arifmetikaning maktabgacha ta'lim tizimidagi ahamiyati va o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs qilib tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan.

Tayanch so'zlar: mental arifmetika, abakus, tasavvur, mayda motorika, xotira, diqqat.

THE ROLE OF MENTAL ARITHMETIC IN THE INTELLECTUAL
DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. This article highlights the importance of mental arithmetic in the preschool education system and its importance in educating the growing young generation as a well-rounded person.

Key words: mental arithmetic, abacus, imagination, fine motor skills, memory, attention.

РОЛЬ МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ
РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В данной статье освещается значение ментальной арифметики в системе дошкольного образования и ее значение в воспитании подрастающего молодого поколения как всесторонне развитой личности.

Ключевые слова: счет в уме, счеты, воображение, мелкая моторика, память, внимание.

“Matematika hamma aniq fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo'lib o'sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi”

Sh.M.Mirziyoyev.

Haqiqatdan ham matematika barcha fanlarning otasi, shuningdek, har bir sohada muhim ahamiyatga va o'z o'rniga ega hisoblanadi. Shu jumladan uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi, eng asosiy bo'g'ini bo'lmish maktabgacha ta'lim sohasida ham. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik rivojlanishi mazmunida raqamlar va oddiy geometrik shakllar haqidagi g'oyalarni rivojlantirish, hisoblash, qo'shish va ayirishni o'rgatish bilan cheklanmasligi kerak. Eng muhimi – maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv qiziqishi va matematik tafakkurini rivojlantirish, fikr yuritish, bahslashish, bajarilgan harakatlarning to'g'riligini isbotlash qobiliyatidir.

Mutaxassislarining ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Shu bois bolalarning sog'lom va bilimli, yetuk kadrlar bo'lib voyaga yetishida maktabgacha ta'lim tarbiyasi juda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda fan-texnika nihoyatda jadal rivojlanayotgan davrda maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy, intellektual rivojlanishlariga katta ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Aynan matematika bolaning ongini charxlaydi, fikrlash moslashuvchanligini rivojlantiradi, mantiqni o'rgatadi, xotirani, diqqatni, tasavvurni, nutqni shakllantiradi.

So'nggi paytlarda yurtimizda maktabgacha ta'lim sohasining rivojiga katta e'tibor qaratilib, ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Oxirgi vaqtlarda mental arifmetika sohasi ancha ommalashmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham qo'shimcha to'garak sifatida o'tilayotganligi kishini quvontiradigan holat.

Qisqa vaqt oralig'ida mental arifmetika ancha ommalashayotgan bo'lsada, biroq hali ko'pchilikdan bir xil savolni eshitib qolamiz: Mental arifmetika o'zi nima?

Buni quyidagicha tushuntirsa bo'ladi:

Sportning istalgan turini olib qaraydigan bo'lsak, barchasida eng avvalo tanani chiniqtirish mashqlari olib boriladi ya'ni sportchi jismonan tayyor formaga ega bo'lishi kerak. Hamda muntazam ravishda sportchilar ana shunday chiniqtiruvchi mashqlarni olib borishadi. Hattoki chempionlar ham doimo sport formalarini saqlash ustida ishlashadi. Tinimsiz mashqlar va ko'nikmalar asl chempionning siri hisoblanadi. Intelktual yoshlar davrida ham miyamizni ishlatishimiz- yuqori natijalarga erishning muhim omili hisoblanadi. Buning uchun esa, miya faoliyatini rivojlantiruvchi effektiv mashqlar to'plami zarur. Mental arifmetikaning asosiy g'oyasi ham aynan bolalarda miya faoliyatini rivojlantirish, qobiliyatlarni paydo qilish, kreativlik ruhida kamol toptirishdan iboratdir. Bir so'z bilan aytganda esa mental arifmetika - aqliy gimnastikaning tan olingan turidir.

O'zbekiston va O'rta Osiyo mamlakatlarida bu fan nisbatan yaqinda keng tarqalishni boshladi. Ammo uning tarixi 5 ming yildan ortiq faol rivojlanishni o'z ichiga oladi. Birinchi darslar Rim, Hindiston, Gretsiya kabi davlatlarda o'tkazilgan. Olimlar har qanday odam uchun kundalik hayotda asosiy hisoblashni bilish muhimligini anglab yetishdi. Shu maqsadda bolalarga maxsus abakuslar yordamida hisoblashni o'rgatishni boshlashdi.

Hozirgi shakldagi mental arifmetika 1993-yildan keyingina shakllangan. Aynan shu vaqtdan boshlab, mental arifmetika yuqori darajada o'sishni va dunyoning ko'plab mamlakatlarida faol tarqalishni boshladi.

Bugungi kunda darslar butun dunyo bo'ylab o'tkaziladi. Tadqiqotchilarning aytishicha, kamida 50 ta davlat bu yo'nalishga katta e'tibor qaratmoqda. Xitoy va Yaponiya allaqachon ushbu fanni maktab o'quv dasturiga kiritishga muvaffaq bo'lishgan, chunki ular o'zlarining tajribalarida uning samaradorligi va o'quvchilarga ijobiy ta'siriga ishonch hosil qilishgan.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, faqat 5% odamgina o'zini turli sohalarida ko'rsatib, hayotda o'zi xohlagan cho'qqilarga chiqa oladi. Qolgan 95% odam o'z oldiga faqat maqsad qo'yadi, lekin hech qachon ularga yeta olmasligi mumkin. Bunga sabab, bu odamlar miyasining chap yarimshari o'ng yarimshariga nisbatan tezroq rivojlanadi. Mantiqiy fikrlash borasida tengi yo'q hisoblangan bu kishilar tabiat in'om etgan ichki hissiyot va tasavvurdan foydalanmaydi. Mental arifmetika miyaning har ikkala yarimsharlari bir xilda rivojlanishiga imkon beradi. 2000 yil avval Xitoy va Yaponiyada paydo bo'lgan bu fandan ko'zlangan maqsad — hisob-kitob (abakus) bo'yicha arifmetika hisoblash yordamida butun aqliy salohiyatni faollashtirishdir. Mental arifmetika mayda motorika va aniq arifmetik harakatlar yordamida chap yarimsharni rivojlantirishga ko'mak beradi. O'ng yarimshar o'ng va chap qo'llarni ishlatish, "xayol" (tasavvur)dagi ish davomida harakatga keladi. Mashg'ulotlar samarasi o'laroq bolada faollik va tashabbuskorlik jihatlari o'sadi. Bola charchashdan to'xtaydi, maktabdagi darslarni oson o'zlashtiradi, ijodiy va texnik to'garaklarga qiziqish bilan qatnaydi, xorijiy tillarni tez o'rganadi. Bundan tashqari, bolada mustaqillik, o'ziga ishonch va yetakchilik sifatleri shakllanadi.

Aqliy arifmetikani o‘rganib, bolalar avval abakusga tayanishni o‘rganadi, toshlarni qo‘llari bilan mexanik ravishda harakatga keltiradi, so‘ngra o‘zlarining xatti-harakatlarini ballar bilan hayolan tasavvur qilib, onglarida matematik operatsiyalarni bajarishga harakat qiladi. Oxir oqibat, bolalar aqliy vazifalarni kalkulyatordan ko‘ra tezroq bajarishga qodir bo‘ladi.

Bolalar uchun mental arifmetikaning foydalari:

- Ongda tez xisob-kitob qiladi;
- Diqqati mustahkamlanadi;
- Xotirasi rivojlanadi;
- Maktab dasturini yaxshi o‘zlashtiradi;
- Yangi qobiliyatlari paydo bo‘ladi;
- Moslashuvchan va tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo‘ladi.

Mental arifmetikani o‘rganish natijasida bolalar kelajakda muhim qarorlarni tez va aniq qabul qilish, baholash, yaxlitlash, ajratish va umumlashtirish qobiliyatining kafolatidir. Bola abakus bilan ishni avtomatizmga olib kelishi bilanoq, hayolida osonlikcha hisob-kitoblarga o‘tadi. U nozik vosita mahoratidan tashqari, vizual xotirani, reaksiya tezligini, hayolotni va fantaziya mahoratini rivojlantiradi. Mental arifmetika bir paytning o‘zida ikkala miya yarim sharimizni ham rivojlantiradi va tez fursat orasida kuchli natijalar keltiradi.

Mental arifmetika aynan 4-6 yoshdan boshlab bolalarga o‘rgatilishi va abakusda hisoblash texnikasi qo‘llanilishi aynan shu yoshlar oralig‘ida amalga oshirilishi bir necha ko‘plab misollar bilan isbotlangan va aynan shu yoshda miya yodlash nuqtai nazaridan ancha moslashuvchan bo‘ladi.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki mental arifmetika maktabgacha ta’lim sohasi yanada rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Maktabgacha ta’lim tashkilotida guruhlar kesimida elementar matematika mashg‘ulotlari bilan bir qatorda mental arifmetika ham o‘rgatib borilsa ta’lim-tarbiya jarayonida sezilarli darajada muvaffaqiyatlarga erishgan bo‘lar edik.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. - “O‘zbekiston” Toshkent:2021
2. “ILK QADAM” davlat o‘quv dasturi /takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ Toshkent:2022
3. Sultanov B.,Xudoynazarov E.M.,Qo‘chqorov Sh.A. Mental arifmetika o‘quv qo‘llanma UrDU.- Toshkent: Nodirabegim,2021.
4. N.Umirzakova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish. – Toshkent:2022